

УДК 342.95

Ковальчук Ольга Ярославівна –

кандидат фізико-математичних наук, доцент
доцент кафедра теорії права та конституціоналізму
Західноукраїнського національного університету
olhakov@gmail.com
ORCID 0000-0001-6490-9633

Olha Ya. Kovalchuk –

Ph.D. in Physics and Mathematics,
Associate Professor of the Law Theory and Constitutionalism Department,
West Ukrainian National University
(11 Lvivska Street, Ternopil, 46009, Ukraine)

Інноваційні підходи в концепції смарт судочинства: інтелектуальна модель виявлення злочинних угруповань

У статті розглядається проблема ефективної протидії організованій злочинності в умовах цифрової трансформації судової системи. Досліджується концепція смарт судочинства та можливості застосування інтелектуальних моделей для виявлення злочинних угруповань. Розглянуто питання використання методів інтелектуального аналізу даних та аналізу соціальних мереж для ідентифікації неочевидних взаємозв'язків між учасниками злочинних угруповань. Обґрунтовано доцільність створення інтелектуальної обчислювальної моделі, яка поєднує етапи підготовки даних про злочини, аналізу мережі співучасників правопорушень та візуалізації результатів. Запропоновано концептуальний підхід до створення інтелектуальної моделі виявлення співучасників злочинних мереж.

Досліджено ефективність застосування інтелектуального аналізу мереж співучасників для різних категорій злочинів на основі даних інформаційної підсистеми “SOCTA”. Обґрунтовано переваги візуалізації злочинних мереж для виявлення взаємозв'язків та ідентифікації ключових учасників угруповань. Запропоновано інноваційний підхід до розробки концептуальної моделі інтелектуальної системи виявлення злочинних угруповань на основі аналізу соціальних мереж та інтелектуального аналізу даних.

Стаття висвітлює ефективність впровадження концепції смарт судочинства у поєднанні з використанням інтелектуальних моделей для виявлення злочинних мереж. Це вагома складова цифровізації та модернізації судової системи, що відкриває нові можливості для підвищення ефективності боротьби зі злочинністю та забезпечення верховенства права.

Ключові слова: *смарт судочинство, цифровізація судової системи, аналіз соціальних мереж, інтелектуальний аналіз даних, організована злочинність, захист даних, інформаційна система, судові рішення.*

O.Ya. Kovalchuk Innovative Approaches in the Smart Judiciary Concept: an Intelligent Model for Detecting Criminal Groups

The article addresses the problem of effectively combating organized crime in the context of the digital transformation of the judicial system. It explores the concept of smart judiciary and the possibility of using intelligent models to detect criminal groups. The study investigates the application of data mining methods and social network analysis to identify hidden connections between members of criminal organizations. A conceptual approach to developing an intelligent model for detecting accomplices in criminal networks is proposed.

The effectiveness of applying intelligent analysis of accomplice networks is investigated for various crime categories based on data from the “SOCTA” information subsystem. The advantages of visualizing criminal networks for revealing connections and identifying key group members are justified. An innovative approach to developing a conceptual model of an intelligent system for detecting criminal groups based on social network analysis and data mining is proposed. The model is designed to identify relevant patterns in large crime datasets

by integrating data preparation, network analysis of accomplices, and knowledge extraction through visualization and interpretation.

The article highlights the potential of the proposed approach for analyzing accomplice networks for severe crimes, property crimes, crimes against sexual freedom and morality, and drug-related crimes using real data. The advantages of the proposed intelligent model include the ability to process large heterogeneous datasets, and detect hidden relationships between criminal group members.

Future research directions include integrating additional data sources to uncover closer connections between participants and ensure compliance with data protection regulations. The implementation of the smart judiciary concept combined with intelligent models for detecting criminal networks is a significant component of the digitalization and modernization of the judicial system, opening new opportunities for increasing the effectiveness of combating crime and ensuring the rule of law.

Keywords: *smart judiciary, digitalization of the judicial system, social network analysis, data mining, organized crime, data protection, information system, court decisions.*

Постановка проблеми. Цифрова трансформація торкнулася практично всіх сфер людської діяльності, і судова система не є винятком. Ця інноваційна парадигма відкриває нові можливості для підвищення ефективності роботи судів, прозорості процесів та забезпечення рівного доступу до правосуддя. Одним із напрямків такої цифрової трансформації є концепція смарт судочинства – впровадження інтелектуальних рішень та інноваційних технологій для оптимізації судових процедур. Актуальність переходу до смарт судочинства зумовлена низкою чинників. По-перше, зростаючі обсяги інформації, які необхідно опрацьовувати під час розгляду справ, вимагають використання потужних аналітичних інструментів. По-друге, підвищення складності окремих категорій правопорушень, зокрема діяльності організованих злочинних угруповань, вимагає застосування передових методів аналізу даних та виявлення прихованих зв'язків. По-третє, цифровізація оптимізує судові процедури за рахунок впровадження інноваційних технологій, підвищує ефективність роботи судів та прозорість процесів, забезпечує рівний доступ до правосуддя.

Ефективна боротьба зі злочинністю є одним із ключових завдань судової системи та правоохоронних органів. Однак складність розслідувань, пов'язаних із діяльністю злочинних угруповань, вимагає інноваційних підходів та застосування передових технологій. Одним із ключових напрямків смарт судочинства є розробка та впровадження інтелектуальних моделей для виявлення злочинних мереж. Такі моделі здатні забезпечити аналіз великих обсягів даних з різних джерел, виявляти приховані

взаємозв'язки та шаблони, що може спростити розуміння структури злочинних угруповань. Це сприятиме більш ефективному розслідуванню справ, швидшому збору доказової бази та успішному притягненню до відповідальності всіх причетних осіб.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання цифровізації судочинства та впровадження інтелектуальних технологій у цій сфері є актуальними напрямками досліджень. Вони мають значний потенціал для підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, зокрема з організованими злочинними угрупованнями та активно досліджуються як вченими, так і практиками. Науковці Z. Ahmadi та інші використовували методи машинного навчання на основі графів для вирішення проблем ідентифікації потенційних правопорушників, які, найбільш ймовірно, сформуєть нову групу та стануть співучасниками злочину [1]. M. Lim та співавтори застосовували глибинне навчання з підкріпленням (deep reinforcement learning) для розробки моделі прогнозування прихованих зв'язків у злочинній мережі [2]. E.K. Anastasiadis та I. Antoniou використовували аналіз спрямованої мережі (directed criminal network analysis) для дослідження злочинних мереж з метою прогнозування злочинності [3]. Дослідники R.L. De Andrade та інші використовували аналіз соціальних мереж (social network analysis) для виявлення мережі хакерів викрадачів Аль-Каїди [4]. H.V. Ribeiro та інші застосовували методи глибинного навчання для розробки та застосування алгоритмів аналізу та моделювання складних мереж для виявлення злочинних мереж [5]. S. De Seranno вивчала можливості використання аналізу соціальних

мереж для спостереження за мережами постачання незаконних наркотиків [6]. Дослідження з питань розробки прикладних моделей на основі інтелектуальних методів для спрощення розслідування злочинних мереж та ухвалення судових рішень залишаються вкрай рідкісними та потребують подальшого різнопланового вивчення.

Метою статті є розробити концептуальний підхід до створення інтелектуальної моделі виявлення співучасників злочинних мереж. Робота спрямована на дослідження та обґрунтування застосування інноваційних методів інтелектуального аналізу даних та аналізу соціальних мереж для виявлення злочинних угруповань у контексті концепції смарт судочинства.

Виклад основного матеріалу. Смарт судочинство передбачає цифрову трансформацію судової системи та впровадження інноваційних технологій, зокрема інтелектуальних рішень, для оптимізації судових процесів та підвищення їх ефективності [7]. У цьому контексті, інтелектуальні моделі для аналізу злочинних мереж стають невід’ємним елементом смарт судочинства [8]. Завдяки можливості обробляти величезні масиви різноманітних даних та виявляти приховані зв’язки між учасниками злочинних угруповань, такі інтелектуальні моделі можуть забезпечити більш ефективне розслідування справ, пов’язаних з організованою злочинністю, швидше зібрати доказову базу та успішно притягти до відповідальності всіх причетних осіб.

У протидії злочинності та при ухваленні судових рішень вкрай важливо забезпечити доступ до всієї релевантної інформації та можливість ефективно її аналізувати. Поєднання аналітичного моделювання з інтелектуальним аналізом великих наборів даних про злочинність, які зберігаються в інформаційній системі правоохоронних органів [9] та Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі [10] дає можливість створити єдину обчислювальну структуру – інтелектуальну мережу для спільного використання. Така інтегрована система може значно спростити виявлення взаємозв’язків між різними злочинними діями, встановлення мереж співучасників та розкриття складних злочинних схем, забезпечуючи

правоохоронні органи потужним інструментом у протидії організованій злочинності.

У роботі представлено структурну схему інтелектуальної обчислювальної моделі, призначеної для виявлення загальних і потенційно корисних закономірностей у великих наборах даних про злочинність (рис. 1). Запропонована модель охоплює три основні етапи: підготовку даних про злочини, аналіз мережі співучасників правопорушень і здобуття нових знань.

Рисунок 1. Структурна схема інтелектуальної моделі виявлення співучасників злочинної мережі

Першим кроком у роботі цієї обчислювальної платформи є підготовка даних. Її мета – очищення та перетворення зібраних даних у формат, придатний для алгоритмів спільного інтелектуального аналізу в рамках мережі. Цей етап передбачає розуміння та специфікацію даних, забезпечення конфіденційності відомостей про правопорушників, відбір релевантних даних, виявлення й обробку відсутніх значень і семантичних помилок (де це можливо), а також застосування методів попередньої обробки даних для підвищення ефективності алгоритмів інтелектуального аналізу. Неструктурований текст не розглядається як частина записів про злочини. Результати підготовчого етапу надходять для опрацювання інтелектуальною мережею.

На початковому етапі роботи інтелектуальної мережі її компонент “Видобування” витягує мережеву структуру із “очищеного” набору даних про злочини. Далі компонент аналізу спільної мережі виконує різноманітні завдання мережевого аналізу, включно з аналізом на рівні всієї мережі, рівні

груп, окремих вузлів та аналізом еволюції мережі.

На завершальному етапі виявлення знань інформація, отримана під час мережевого інтелектуального аналізу, спочатку інтерпретується, а потім візуалізується для подальшої оцінки експертами. Візуалізація мережі забезпечує синтетичний і зрозумілий опис ключових характеристик, відображаючи дані про взаємозв'язки між окремими особами, групами та моделями їхніх взаємозв'язків у межах мережі.

Компонент “Візуалізація та інтерпретація” генерує візуальне представлення мережі співучасників правопорушень, що полегшує сприйняття отриманих результатів і відкриває можливості для використання інноваційних методів аналітичного дослідження за допомогою візуальної аналітики.

Отриману в результаті роботи інформацію потім оцінюють криміналісти та експерти. Видобування знань, неперервним і високоітеративним процесом. Для забезпечення такої ітеративності компонент вимог забезпечує плавну циркуляцію між трьома основними фазами, формуючи неперервний ланцюжок “дані–інформація–знання”. На основі оцінок і відгуків експертів можуть бути ідентифіковані нові проблемні питання, що призводить до формулювання нових завдань, які передаються одному з компонентів на першому чи другому етапі. Після цього процес видобування знань розпочинається спочатку з цього компонента.

Модель інтелектуального аналізу даних призначена для виявлення відповідних характеристик злочинних мереж, що простежуються в даних про арешти. Вона може бути розроблена на основі реальних даних про злочини, які зберігаються в інформаційній підсистемі “SOCTA” інформаційно-комунікаційної системи “Інформаційний портал Національної поліції України”. Це велика база даних, де зберігається інформація про організовані групи та/або злочинні організації чи злочинні спільноти, причетні до скоєння злочинів на території України [9]. У роботі представлено концептуальну модель обчислювальної інтелектуальної мережі для чотирьох наступних груп злочинів:

– тяжкі злочини – злочини проти особи (вбивство та замах на вбивство, напад, викрадення людини тощо);

– злочини проти власності – кримінальні правопорушення майнового характеру (крадіжка зі зломом і проникненням у приміщення, крадіжка нерухомого майна тощо);

– злочини проти сексуальної свободи і моральності – проституція, підпал, дитяча порнографія, азартні ігри тощо;

– злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів – торгівля, зберігання, імпорт/експорт тощо.

Соціальні мережі відображають взаємозв'язки між різними суб'єктами, такими як члени сім'ї, друзі, сусіди або комерційні підприємства. Ці взаємозв'язки можна представити у вигляді мережевої структури. Соціальні мережі відіграють важливу роль, адже соціальний вплив може спонукати людину до скоєння злочину. Будь-які рішення та дії можна інтерпретувати та моделювати з урахуванням структури соціальної мережі.

Аналіз соціальних мереж (АСМ) призначений для вивчення структурних особливостей мереж з метою виявлення та інтерпретації моделей взаємозв'язків між соціальними об'єктами. Суть АСМ полягає у формальному аналізі для визначення унікальних властивостей мережі. Методи інтелектуального аналізу даних все частіше застосовуються до соціальних мереж, зокрема в галузі кримінології. Ці методи можна класифікувати за рівнем деталізації аналізу мережі [3]:

– методи ідентифікації загальних властивостей соціальної мережі;

– методи виявлення ключових підмереж;

– методи аналізу окремих вузлів мережі;

– методи дослідження еволюції та змін мережі з часом.

Ключовими завданнями для аналізу мережі співучасників злочинів є [11]:

– визначення найбільш впливових учасників соціальної мережі та з'ясування їхньої ролі, авторитету та впливу в межах мережі;

– ідентифікація груп осіб, які мають більш тісні зв'язки між собою порівняно з іншими учасниками мережі;

- вивчення потоків інформації через мережі та розробка абстрактних моделей змін;
- прогнозування взаємозв'язків у злочинній мережі для передбачення майбутнього розвитку структури соціальної мережі, утворення нових зв'язків;
- використання генеративних моделей, які відображають топологію, часову динаміку та закономірності великих реальних мереж.

Для виявлення знань про кримінальні мережі запропоновано використати структурований підхід, який включає методи інтелектуального аналізу даних [12] та методи аналізу соціальних мереж [3]. Візуалізація структурованої інформації в соціальних мережах може надати експертам з АСМ можливість інтуїтивно виявляти приховані взаємозв'язки, які залишаються непоміченими навіть після отримання результатів АСМ. Для відображення інформації в соціальній мережі можуть бути використані різні методи візуалізації, такі як просторове розташування, колір, розмір та форма об'єктів.

Мережа співучасників – це інформаційна мережа про правопорушників, які спільно скоїли злочин. АСМ може надати вагомий детальний знання про мережі співучасників злочинів та підвищити ефективність досудового розслідування. Групи та організації, які займаються організованою злочинною діяльністю, такою як тероризм або торгівля наркотиками, зазвичай діють непомітно, намагаючись приховати свою незаконну діяльність. Аналізуючи таку діяльність, правоохоронні органи фокусуються не лише на окремих підозрюваних. Розробка інформаційної мережі співучасників злочинів може забезпечити можливість досліджувати злочинні групи, незаконні організації та їхню поведінку. Критично важливо ідентифікувати та вивчати злочинні мережі за допомогою алгоритмів АСМ на основі інформаційних ресурсів, таких як дані про арешти та судові рішення, що зберігаються в Єдиному державному реєстрі судових рішень [13] та Єдиному реєстрі засуджених та осіб, узятих під варту [14]. АСМ також може надати цінну інформацію про окремих осіб, уможливаючи ідентифікацію ключових учасників для подальшого ретельного аналізу. Знання про мережеві структури співучасників

злочинів є основою для ухвалення правоохоронними органами стратегічних та тактичних рішень.

Аналіз діяльності мереж співучасників злочинів або терористичних груп за допомогою методів АСМ свідчить, що більшість таких злочинних угруповань є нестабільними, а взаємозв'язки між їхніми учасниками – нетривалими. Крім того, співучасники злочинів, як правило, мають багатьох різних партнерів і навряд чи будуть скоювати злочини з тими самими особами в майбутньому. Певна стабільність у виборі партнерів спостерігається лише у випадку із затятими рецидивістами [15]. Однак рецидивісти часто є активними вербувальниками до злочинних груп і становлять інтерес для правоохоронних органів.

Для встановлення взаємозв'язків між окремими особами у злочинній мережі запропоновано використати концепцію “простору понять” шляхом порівняння дій кількох правопорушників. Якщо більше двох осіб брали участь в одних і тих самих злочинних подіях, існує висока ймовірність, що вони знайомі між собою. Якщо двоє правопорушників співпрацювали у декількох злочинних інцидентах, це свідчить про високу ймовірність наявності між ними тісних взаємозв'язків. Правоохоронним органам потрібно ретельно відстежувати та аналізувати таких правопорушників та їхню діяльність. Ефективні методи встановлення факту взаємозв'язку між двома злочинцями можуть допомогти ідентифікувати існування можливого зв'язку між певною групою правопорушників у межах мережі співучасників злочинів. У багатьох соціальних мережах спостерігається тенденція, коли друзі одного із учасників, як правило, також є друзями між собою, утворюючи повні “трикутні” взаємозв'язки. За допомогою методів інтелектуального аналізу можна обчислити ймовірність спільної участі двох осіб у злочині на основі аналізу мережі співучасників правопорушень. Виокремлення мережі співучасників за категоріями злочинів (наприклад, тяжкі злочини, злочини проти власності, злочини проти сексуальної свободи і моральності, злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів) дає можливість надійно виявляти найбільш небезпечних правопорушників, на яких

правоохоронні органи мають звернути особливу увагу. Існують підстави вважати, що соціальні мережі злочинців характеризуються ущільненням взаємозв'язків між учасниками [16].

Представлений підхід дає можливість перетворити емпіричні дані та відомості про злочини на неорієнтовану, але зважену мережу співучасників правопорушень. Це дасть можливість виявити центральних учасників, ідентифікувати спільноти всередині мережі та провести аналіз взаємодії між ними. Виявлення підгруп у мережі та можливість ідентифікувати загальні структури мережі можуть бути використані на досудовому та судовому етапах судового розгляду.

Інтелектуальна система може інтегрувати зовнішні дані, наприклад, записи телефонних розмов та повідомлень, для виявлення більш тісних взаємозв'язків між окремими правопорушниками. Однак запропонована інтелектуальна система на основі аналізу злочинних мереж має бути розроблена з дотриманням усіх норм чинного законодавства, відповідних нормативних актів та із забезпеченням конфіденційності, що стосується збору даних, захисту конфіденційності та звітування [17–19].

Запропонований інноваційний підхід до виявлення злочинних угруповань на основі інтелектуального аналізу даних та аналізу соціальних мереж є перспективним напрямком у концепції смарт судочинства. Візуалізація та структурування інформації про злочинні мережі дає можливість виявляти приховані взаємозв'язки, ідентифікувати ключових учасників та аналізувати структуру угруповань. Це сприятиме більш ефективному розслідуванню злочинів, пов'язаних з організованою злочинністю, швидшому збору доказової бази та успішному притягненню до відповідальності

всіх причетних осіб. Подальше вдосконалення інтелектуальних моделей з урахуванням нормативно-правових аспектів та захисту персональних даних допоможе підвищити результативність протидії злочинності в рамках цифрової трансформації судової системи.

Висновки. У статті запропоновано інноваційний підхід до виявлення злочинних угруповань у рамках концепції смарт судочинства шляхом застосування методів інтелектуального аналізу даних та аналізу соціальних мереж. Обґрунтовано доцільність створення інтелектуальної обчислювальної моделі, яка поєднує методи підготовки та очищення даних про злочини, аналізу мережі співучасників правопорушень та візуалізації отриманих результатів. Запропоновано концептуальний підхід до створення інтелектуальної моделі виявлення співучасників злочинних мереж. Така модель може бути застосована для виявлення загальних та потенційно корисних закономірностей у великих наборах даних про злочинність. Доведено ефективність використання запропонованого підходу для аналізу мереж співучасників злочинів на основі реальних даних з інформаційної підсистеми “СОСТА”. Встановлено, що візуалізація структурованої інформації в соціальних мережах надає можливість інтуїтивно виявляти приховані взаємозв'язки, ідентифікувати ключових учасників та центральні вузли мереж співучасників. Напрямами майбутніх досліджень є інтеграція додаткових джерел даних для виявлення тісніших взаємозв'язків між учасниками, а також забезпечення відповідності інтелектуальних систем вимогам законодавства щодо захисту персональних даних.

Список використаних джерел:

1. Ahmadi Z., Nguyen H.H., Zhang Z., Bozhkov D., Kudenko D., Jofre M., Calderoni F., Cohen N., Solewicz Y. Inductive and transductive link prediction for criminal network analysis. *J. Comput. Sci.* 2023. Vol. 72. Article 102063. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2023.102063>.
2. Lim M., Abdullah A., Jhanjhi N., Supramaniam M. Hidden Link Prediction in Criminal Networks Using the Deep Reinforcement Learning Technique. *Computers.* 2019. Vol. 8. Article 8. URL: <https://doi.org/10.3390/computers8010008>.

3. Anastasiadis E.K., Antoniou I. Directed Criminal Networks: Temporal Analysis and Disruption. *Information*. 2024. Vol. 15. Article 84. URL: <https://doi.org/10.3390/info15020084>.
4. De Andrade R.L., Rêgo L.C., Coelho Da Silva T.L., De Macêdo J.A.F., Silva W.C. Energy disruptive centrality with an application to criminal network. *Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul.* 2021. Vol. 99. Article 105834. URL: <https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2021.105834>.
5. Ribeiro H.V., Lopes D.D., Pessa A.A., Martins A.F., Da Cunha B.R., Gonçalves S., Lenzi E.K., Hanley Q.S., Perc M. Deep learning criminal networks. *Chaos Solitons Fractals*. 2023. Vol. 172. Article 113579. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.08457>.
6. De Seranno S. Using Social Network Analysis to Unravel Illicit Drug Supply Networks: A Systematic Literature Review. *Maklu*. 2023. Vol. 7. Pp. 129–152. URL: <https://biblio.ugent.be/publication/01H95A1WNAW12N837QST666JTS>.
7. Kovalchuk O., Teremecky V. Informational and Legal Support of the Justice System. *Scientific Notes. Series: Law*. 2023. Vol. 15. Pp. 271–278. URL: <https://pravo.cusu.edu.ua/index.php/pravo/article/view/378/397>.
8. Teremetsky V. I., Kovalchuk O. Ya. Artificial Intelligence as a Factor in the Digital Transformation of the Justice System. *Forum Prava*. 2024. Vol. 78(1). Pp. 106–115. URL: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870779>.
9. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «СОСТА» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»: Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 2041/41097 від 27 листопада 2023 року. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2041-23#Text>.
10. Teremetsky V.I., Duliba Ye.V. Peculiarities of Implementation and Functioning of the Unified Judicial Information and Telecommunication System as an E-Justice Tool. *Forum Prava*. 2023. Vol. 75(2). Pp. 130–143. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7947514>.
11. Brantingham P., Brantingham Pat. Crime Pattern Theory. *Criminology and Criminal Justice*. 2021. URL: <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.8>.
12. Ковальчук О. Моделі машинного навчання для інформаційно-правового забезпечення діяльності суду. *Збірник наукових праць «Приватне право і підприємництво»*. 2024. Вип. 24. Ч. 1. С. 207–214. URL: <http://ppp-journal.kiev.ua/archive/2024/24/28.pdf>.
13. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://erdr.gp.gov.ua>.
14. Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту. URL: https://nais.gov.ua/registers/u_r_of_convicts_persons_taken_into_custody.
15. Meneghini C., Calderoni F. Co-offending and Criminal Careers in Organized Crime. *Journal of Developmental and Life-Course Criminology*. 2022. Vol. 8. Pp. 337–364. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40865-022-00202-1>.
16. Afra S., Alhadj R. Integrated framework for criminal network extraction from Web. *Journal of Information Science*. 2019. Vol. 47. Iss. 2. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0165551519888606>.
17. Про захист персональних даних: Закон України № 2297-VI від 1 червня 2010 року. Верховна рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text>.
18. Про доступ до судових рішень: Закон України № 3262-IV від 22 грудня 2005 року. Верховна рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3262-15#Text>.
19. Про судоустрій і статус суддів: Закон України № 1774-VIII від 12 червня 2016 року URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/386816___672615.

References:

1. Ahmadi Z., Nguyen H.H., Zhang Z., Bozhkov D., Kudenko D., Jofre M., Calderoni F., Cohen N., Solewicz Y. Inductive and transductive link prediction for criminal network analysis. *J. Comput. Sci.* 2023. Vol. 72. Article 102063. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2023.102063>.
2. Lim M., Abdullah A., Jhanjhi N., Supramaniam M. Hidden Link Prediction in Criminal Networks Using the Deep Reinforcement Learning Technique. *Computers*. 2019. Vol. 8. Article 8. URL: <https://doi.org/10.3390/computers8010008>.

3. Anastasiadis E.K., Antoniou I. Directed Criminal Networks: Temporal Analysis and Disruption. *Information*. 2024. Vol. 15. Article 84. URL: <https://doi.org/10.3390/info15020084>.
4. De Andrade R.L., Rêgo L.C., Coelho Da Silva T.L., De Macêdo J.A.F., Silva W.C. Energy disruptive centrality with an application to criminal network. *Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul.* 2021. Vol. 99. Article 105834. URL: <https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2021.105834>.
5. Ribeiro H.V., Lopes D.D., Pessa A.A., Martins A.F., Da Cunha B.R., Gonçalves S., Lenzi E.K., Hanley Q.S., Perc M. Deep learning criminal networks. *Chaos Solitons Fractals*. 2023. Vol. 172. Article 113579. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.08457>.
6. De Seranno S. Using Social Network Analysis to Unravel Illicit Drug Supply Networks: A Systematic Literature Review. *Maklu*. 2023. Vol. 7. Pp. 129–152. URL: <https://biblio.ugent.be/publication/01H95A1WNAW12N837QST666JTS>.
7. Kovalchuk O., Teremetskyi V. Informational and Legal Support of the Justice System. *Scientific Notes. Series: Law*. 2023. Vol. 15. Pp. 271–278. URL: <https://pravo.cusu.edu.ua/index.php/pravo/article/view/378/397>.
8. Teremetskyi V. I., Kovalchuk O. Ya. Artificial Intelligence as a Factor in the Digital Transformation of the Justice System. *Forum Prava*. 2024. Vol. 78(1). Pp. 106–115. URL: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870779>.
9. Pro zatverdzhennia Instruksii z formuvannia ta vedennia informatsiinoi pidsystemy “SOCTA” informatsiino-komunikatsiinoi systemy “Informatsiinyi portal Natsionalnoi polit sii Ukrainy”: Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy № 2041/41097 vid 27 lystopada 2023 roku. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2041-23#Text>.
10. Teremetskyi V.I., Duliba Ye.V. Peculiarities of Implementation and Functioning of the Unified Judicial Information and Telecommunication System as an E-Justice Tool. *Forum Prava*. 2023. Vol. 75(2). Pp. 130–143. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7947514>.
11. Brantingham P., Brantingham Pat. Crime Pattern Theory. *Criminology and Criminal Justice*. 2021. URL: <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.8>.
12. Kovalchuk O. Modeli mashynnoho navchannia dlia informatsiino-pravovoho zabezpechennia diialnosti sudu. *Zbirnyk naukovykh prats “Pryvatne pravo i pidpriumnytstvo”*. 2024. Vyp. 24. Ch. 1. S. 207–214. URL: <http://ppp-journal.kiev.ua/archive/2024/24/28.pdf>.
13. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: <https://erdr.gp.gov.ua>.
14. Yedynyi reiestr zasudzhennykh ta osib, uziatykh pid vartu. URL: https://nais.gov.ua/registers/u_r_of_convicts_persons_taken_into_custody.
15. Meneghini C., Calderoni F. Co-offending and Criminal Careers in Organized Crime. *Journal of Developmental and Life-Course Criminology*. 2022. Vol. 8. Pp. 337–364. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40865-022-00202-1>.
16. Afra S., Alhaji R. Integrated framework for criminal network extraction from Web. *Journal of Information Science*. 2019. Vol. 47. Iss. 2. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0165551519888606>.
17. Pro zakhyst personalnykh danykh: Zakon Ukrainy № 2297-VI vid 1 chervnia 2010 roku. Verkhovna rada Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text>.
18. Pro dostup do sudovykh rishen: Zakon Ukrainy № 3262-IV vid 22 hrudnia 2005 roku. Verkhovna rada Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3262-15#Text>.
19. Pro sudoustrii i status suddiv: Zakon Ukrainy № 1774-VIII vid 12 chervnia 2016 roku URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/386816__672615.